

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

MIF VA AFSONALARDA ISMLAR POETIKASI

ПОЭТИКА ИМЁН В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ

THE POETICS OF NAMES IN MYTHS AND LEGENDS

Tirkasheva Sobira O‘ktamovna

tirkashevasobira1@gmail.com

ToshDO‘TAU

Masofaviy ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada mif va afsonalardagi ismlar poetikasining badiiy hamda semantik xususiyatlari tadqiq etiladi. Mifologik va afsonaviy matnlarda ism nafaqat identifikatsiya vositasi, balki obrazning mohiyatini ochib beruvchi ramziy belgidir. Ismlar orqali qadimgi insonlarning dunyoqarashi, diniy e’tiqodlari va ijtimoiy-madaniy qadriyatlar aks etadi. Kichik tadqiqotda turli xalqlarning mif va afsonalarida uchraydigan personaj ismlarining genezisi, ularning ma’nosi va funksional vazifalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mif, afsona, ismlar poetikasi, mifologiya, genezis, ramz, obraz.

Аннотация. В статье рассматривается поэтика имён в мифах и легендах, а также её художественные и семантические особенности. В мифологических и легендарных текстах имя выступает не только средством идентификации, но и символическим знаком, раскрывающим сущность образа. Через имена отражаются мировоззрение древнего человека, его религиозные представления и социокультурные ценности. В исследовании анализируется генезис имён персонажей в мифах и легендах разных народов, их смысловое наполнение и функциональные задачи.

Ключевые слова. миф, легенда, поэтика имён, мифология, генезис, символ, образ.

Annotation. The article explores the poetics of names in myths and legends, focusing on their artistic and semantic features. In mythological and legendary texts, names function not only as identifiers but also as symbolic markers that reveal the essence of characters. Through names, one can trace the worldview of ancient

peoples, their religious beliefs, and socio-cultural values. The study analyzes the genesis of character names in the myths and legends of different cultures, examining their meanings and functional roles. Particular attention is given to the sacred dimension of names and their connection with ritual, religious, and aesthetic layers of culture. By highlighting the symbolic and functional nature of names, the article demonstrates the importance of the poetics of names in myths and legends within the framework of literary studies.

Keywords: myth, legend, poetics of names, mythology, genesis, symbol, character.

Kirish

Adabiyotshunoslikda ismlar poetikasi alohida ilmiy yo‘nalish sifatida nisbatan keyin shakllangan bo‘lsa-da, uning ildizlari qadimiy mif va afsonaviy an‘analarga borib taqaladi. Zero, insoniyat tafakkuri shakllanishining dastlabki bosqichlarida ism oddiy belgilash vositasi emas, balki ma‘lum bir semantik yuklamaga ega bo‘lgan, ramziy va sakral mazmuni mujassamlashtirgan tushuncha sifatida shakllangan. Qadimgi odamlar ongida ism orqali nafaqat shaxs yoki predmetni atash, balki ularning mohiyati, taqdiri, tabiat bilan aloqasi ham ifodalangan. Mif va afsonalardagi ismlar ko‘pincha kosmogonik, diniy va ijtimoiy-madaniy qarashlar bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Masalan, qadimiy miflarda xudolar, qahramonlar yoki yaratuvchi kuchlarning ismlari ularning mohiyatini ochib beruvchi ramziy belgilar sifatida shakllangan. Afsonalarda esa tarixiy shaxslar, qabila ajdodlari yoki afsonaviy qahramonlar nomi jamiyatning ijtimoiy xotirasini mustahkamlash, avlodlar ongida muayyan qadriyatlarini singdirish vazifasini bajargan. Shu nuqtayi nazardan, ismlar poetikasini mif va afsonalar kontekstida o‘rganish bizga insoniyat tafakkurining dastlabki badiiy-estetik tamoyillarini anglash imkonini beradi.

Mazkur kichik tadqiqotimizning asosiy maqsadi mif va afsonalarda uchraydigan ismlarning poetik funksiyalarini, ularning genezisini hamda badiiy-estetik ahamiyatini ochib berishdan iboratdir. Tadqiqot doirasida Sharq va G‘arb mifopoetik an‘analari qiyosiy tahlil qilinib, personaj ismlarining mifologik, diniy va ijtimoiy manbalari o‘rganiladi. Bu jarayonda ismning faqatgina nominativ vazifasi

emas, balki u orqali shakllanadigan ramziy va obrazli qatlamlar ham alohida tahlil etiladi.

Asosiy qism

Adabiyotshunoslik insoniyat tafakkuri va ruhiy dunyosini o‘rganishdan boshlangan qadimiy fan sohasidir. Uning ildizlari esa insoniyatning og‘zaki ijodiy faoliyatiga, ayniqsa mifologik tafakkurga borib taqaladi. Qadimgi jamiyatda badiiy ong hali alohida tarmoqlarga ajralmagan bo‘lib, miflar nafaqat badiiy tafakkurning ilk ko‘rinishi, balki falsafa, tarix, axloq va tilshunoslikning ham boshlanish nuqtasi bo‘lib xizmat qilgan. Shu ma’noda, adabiyotshunoslik tarixini miflardan boshlanishi — bu insoniyat tafakkuri evolyutsiyasini, san’at va so‘z san’atining shakllanishini tushunishda muhim bosqichdir. Adabiy tasavvur mif paydo bo‘lgan davrdan beri bor, adabiy tasavvur – adabiyotning alohida davri emas, balki qadimgi davrlardan beri shu bugungacha har qanday matn ostidagi badiiylik elementlaridir, adabiy tasavvurlar davrlashtirish asosi bo‘lgan adabiy kategoriyalardan tamomila ayridir, deb uqtiramiz; mif – bu adabiy jarayonning eng dastlabki ko‘rinishidir, deb adabiyotning eng qadimgi ildizlarini o‘rgatamiz. [RAHMONOV. N., 2014. 25.]

Nemis faylasufi I.G.Gerder miflarda ham muayyan darajadagi “badiiylik va milliy o‘ziga xoslik” mavjudligini qayd qilgan bo‘lsa, F.Shlegel “mif tili, ya’ni “ramz va timsollar nazariyasi”ni ilgari surgan. Mifologik tafakkur doirasida ism oddiy nomlash vositasi emas, balki ontologik va semantik kuchga ega bo‘lgan muhim kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi. Qadimgi jamiyatlarda ism — narsa yoki shaxsning mavjudligini belgilabgina qolmay, balki uning mohiyatini, vazifasini va taqdirini ham o‘zida mujassamlashtirgan. Mifologik ong uchun ism — bu mavjudotning ramziy belgisi emas, balki uning ajralmas va faol qismlaridan biridir. Shu bois, ism va narsa o‘rtasidagi munosabat indeksial emas, identik (ya’ni aynanlashtiruvchi) tusga ega bo‘lgan. Obyektga shaxsiy ism berish jarayoniga nisbat beriladigan sehrli (magik) ma’no — deyarli barcha dunyo madaniyatlariga xos bo‘lgan universal hodisadir. Bejiz emaski, mifologiyada “mif-ism” tushunchasi

istisnosiz ravishda har qanday mifologik tizimning ajralmas unsuri hisoblanadi.
[СЫЗДЫКБАЕВ Н.А., 2012.108.]

Onomastikadagi ismning mifologik konsepsiyasi mifopoetik tafakkur doirasida mazmunan chuqur tahlil qilinadi. Mifopoetik ongning asosiy va ajralib turuvchi xususiyatlaridan biri — bu ism va narsa o‘rtasidagi identifikatsiya, ya’ni ularni aynanlashtirish, farqlamaslik yoki bu ikki tushuncha orasidagi chegaralarning noaniqligidir. Qadimgi mifologik tafakkurda ism oddiy belgidan iborat bo‘lmay, balki mavjudot yoki narsaning sirli, ichki mohiyatini ifodalovchi kuchli semantik birlik sifatida talqin etilgan. Ism bu yerda ramziy emas, balki real ontologik kuchga ega deb hisoblangan. Shu bois, qadimiy dunyoqarashda ismingni bilish — bu narsa yoki shaxs ustidan hokimiyatni qo‘lga kiritish degani edi. Ismni tilga olish, uni nomlash esa — uni yaratish, jonlantirish, egallash yoki hatto yo‘q qilish kabi sehrli-huquqiy kuchga ega amaliyot sifatida qaralgan. Bu holat mifologik ongda isming o‘zi mustaqil mavjudot sifatida qabul qilinganligini ko‘rsatadi. Ism olam sirlaridan biri, g‘ayritabiiy kuch sifatida idrok etilgan. Bu yondashuv mifologik-falsafiy tafakkurda quyidagi asosiy savollar bilan ifodalanadi:

- Kim narsalarga ilk bor ism berdi?
- Inson ismlari qanday ma’nolarni anglatadi?
- Qanday qilib tovushlar ismga aylanadi?
- Nega aynan shu tovushlar birlashib, ma’lum bir ismni tashkil qiladi?
- Ism inson taqdiri bilan qanday bog‘liq?

Mazkur savollar qadimgi inson tafakkurining asosiy konseptual muammolari bo‘lgan. Ayniqsa, Rigveda matnlarida, “Odisseya”da, Esxilning ayrim sahnalarida va pifagoriylik an’anasiga oid matnlarda "ism beruvchi", "nomlovchi" ma’nolarini anglatuvchi maxsus iboralar uchraydi. Ulardan eng mashhuri — yunoncha onomatothétes (ὀνοματοθέτης) — “ism beruvchi” yoki “nomlovchi” degan ma’noni bildiradi. Bu atama qadimiy indoevropa madaniyatida mavjud bo‘lgan “nutq yaratuvchi” mifining izlarini o‘zida aks ettiradi va tilning ilohiy manbaga ega ekanini ko‘rsatadi. Shunday qilib, onomastikadagi mifologik yondashuv ismni faqat tilshunoslik obyekti sifatida emas, balki adabiy, diniy-falsafiy, sotsiomadaniy va

ekzistensial darajada ham o‘rganishga imkon beradi. [A.M. Мезенко, В.М. Генкин, А.Н. Деревяго. 2022. 103.]

O‘zbek mifologik matnlarida personajlarga ism berish jarayoni qat’iy semantik, ramziy va funksional mezonlarga asoslanadi. Bu jarayon personajning nafaqat mif ichidagi vazifasini, balki xalqning dunyoqarashi, diniy e’tiqodi va qadimiy marosim an’analarini ham ifodalaydi. Paydo bo‘lish va qo‘yilish asosi totem bilan bog‘liq o‘zbek ismlari yuzasidan F.R.Garifullina o‘z qarashlarini bildirib o‘tgan. Uning yozishicha, totem va uning ramziy vositasi yordamida kishilar qadimda Alloh bilan bog‘lanmoqchi bo‘lishgan. Mol so‘yib qurbonlik qilish odati mana shu e’tiqod bilan bog‘liq. Muallifning yozishicha, o‘tmishda odamlar arslonni muqaddas hayvon, uning obrazi hosildorlik va to‘qchilik ilohasi Anaxitaga aloqador deb bilishgan. [Гарифуллина Ф.Р., 1991.30.] O‘z nomiga ega bo‘lgan ism o‘z egasisiz hech qanday ma’noga ega emas. Mifopoetik matnda esa ism insonning kelib chiqishi va ma’naviy qiyofasi bilan aynan bir narsadek tasvirlanadi. Ism shaxsga ta’sir ko‘rsatadi, uni shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi, hatto uning taqdirini belgilaydi. Bu holatni Chingizxon va Qo‘rqut kabi nomlar misolida kuzatish mumkin. Ular haqida ularning tug‘ilishi va nega aynan shu ism bilan nomlanganliklariga doir ko‘plab afsona va rivoyatlar mavjud. [Н. А. СЫЗДЫКБАЕВ., 2012. 107.] Masalan, S. A. Kozin “Maxfiy tarix” asarida Temuchinning tug‘ilishi haqida quyidagicha rivoyat qiladi: “Yesuqay-Bahodir tatarlarning Temuchin-uge, Xori-Buqa va boshqalarni asir qilib, uyiga qaytdi. O‘sha paytda O‘elun-ujin homiladorligining oxirgi oyida edi va xuddi o‘sha vaqtda Chingiz-xoqon Onon daryosidagi Deluin-boldaq manzilida tug‘ildi. U dunyoga kelganida, o‘ng qo‘lida alchik kattaligida quyqalangan qon bo‘lagini mahkam siqib turgan edi” [Козин.С. А. 1941. 41] Chingizxonning tug‘ilishi haqida Roshididdin yanada mufassal tasvir beradi: “Chingizxon dunyoga kelganda, bu xayrli alomat bilan yuz berdi; uning o‘ng kaftida qotib qolgan qon bo‘lagidan kichikgina bo‘lak bor edi, u xuddi jigar bo‘lagidek qotib qolgan edi. Uning peshonasida dunyoni egallash va dunyo hukmronligining izlari ko‘rinib turar, yuzida esa baxt va hokimiyat nurlarining zohir bo‘lishi ravshan edi”. [Рашид-ад-дин.,1868. 138.]

Temuchinga bu ism berilishi borasida Kozin, Roshiddin va I. Yesenberlin bir xil fikr bildirganlar. Ular buyuk Temuchinning tug‘ilishi tatar xoni Temuchinugening asir olinishi bilan bir vaqtga to‘g‘ri kelganini ta’kidlab, bu hodisani Temuchinning otasi bashorat sifatida qabul qilgan va o‘z farzandiga asir olingan hukmdorning nomini berganini tan oladilar. Ammo barcha tadqiqotchilar ham bu qarashni qo‘llab-quvvatlamaydilar. Chunonchi, N. Minbaev quyidagilarni yozadi:

“Qanday qilib Yesuqay-Bahodir o‘zining bunday favqulodda farzandiga qasamyodli dushmanining, qolaversa, uning tomonidan sharmandali tarzda asir qilingan kishining nomini bera olsin? Nazarimda, Yesuqay-Bahodir o‘g‘liga bu ismni asirga olingan tatar sharafiga emas, balki o‘zining qahramon ajdodlari sharafiga qo‘ygan. Zero, Borte-Chinodan keyingi uchinchi ajdod ham Temuchin bo‘lgan. Bundan tashqari, ushbu ismda ajdodlarning sulolaviy mashg‘uloti — temir qazib olish va temirchilik san’ati ham o‘z aksini topgan”. [Мынбаев. Н., 2000. 22] Tadqiqotchilar shunday fikrga keldilar: qadimgi mo‘g‘ul tilida *Temuchin* so‘zi “temirchi”, qadimgi turkiy tilida esa “temir” ma’nosini anglatadi. Metaforik talqinda esa ushbu ismning egasi — temirdek qat’iyatli shaxs bo‘lib, u nafaqat o‘z qo‘shinida, balki zabt etilgan hududlarda ham “temir intizom”ni qaror toptirgan hukmdor sifatida talqin qilinadi. Qorqut haqida shunday rivoyat qilinadi: “Qorqut tug‘ilgan paytda yer uch kun va uch tun davomida zulmatga cho‘mdi, jala yog‘di, bo‘ron to‘xtovsiz hukm surdi. Sirdaryo daryosi va Qaratau tog‘lari ko‘rinmay qoldi, odamlar hech narsani ajrata olmay, qo‘rquvga berildilar. Shu sababli chaqaloqqa “Qorqut” (“qo‘rquv”) deb ism qo‘yildi”. [Марғұлан.Ә., 1983.147.]

Boshqa rivoyatlarda esa “Qorqut peri qizidan, ba’zan esa qabrdan chiqqan devdan yoki oqqushdan tug‘ilgan” deb hikoya qilinadi.[Марғұлан.Ә., 1983.148.]

Chingizxon va Qorqutning tug‘ilishlari va nomlanishlari bilan bog‘liq g‘ayrioddiy holatlar ularning favqulodda taqdirini, sarguzashtlarga to‘la hayotini bashorat qilgan bo‘lib, keyinchalik ular haqidagi miflar, afsonalar va rivoyatlarning asosiga aylangan.

Mif qahramonlari odatda yaratuvchi, himoyachi yoki yo‘lboshchi sifatida ishtirok etadi. Ularning ismi ushbu roldan kelib chiqib tanlanadi. Masalan,

“O‘g‘uzxon” nomida “o‘g‘uz” qadimgi turkiy qabila nomi bo‘lib, “xon” esa hukmdorligini bildiradi. Bu nom nafaqat genealogik kelib chiqishni, balki butun xalqning birlashuviga bosh bo‘lish funksiyasini ham ifodalaydi.

“O‘g‘uznoma” dostonining asosini shomonlik mifologiyasi bilan bog‘liq motivlar, obrazlar tashkil qiladi. Zotan, mifologiya sinkretik xususiyatga ega bo‘lib, “ibtidoiy insonning ham ilmiy, ham diniy va ayni paytda, ham badiiy qarashlarni mujassamlashtiradi. Dostonda O‘g‘uzxonning tug‘ilishi shunday tasvirlanadi: “Shunday bo‘lsin dedilar. Uning qiyofasi shundaydir. Shundan so‘ng sevindilar. Kunlardan bir kun Oy xoqonning ko‘zi yorib bolaladi, o‘g‘il tug‘di”. Mazkur parchadan ko‘rinib turibdiki, O‘g‘uzning tug‘ilishida va uni dunyoga keltirgan Oy xoqonda mifologik mazmun mujassamlashgan. Oy xoqon timsolida akkad va shumerlar tangrilarining onasi Ishtarni ko‘rish mumkin. Bu tangri timsolida onalik urug‘idan otalik urug‘iga o‘tish davri aks etganligini ta’kidlash lozim. Qadimgi turkiylar tasavvuriga ko‘ra, Quyosh – erkaklik ibtidosi, Oy – ayollik ibtidosidir. Yoqut tilida “Oy (Ay)” so‘zi yaratmoq, borliqqa keltirmoq ma’nolarini bildiradi. Shunga muvofiq, Oy hoqonni “yaratuvchi” sifatida talqin qilish mumkin” [RAHMONOV.N., 2014.89.]

Xulosa. Mif va afsonalardagi personajlar ismlari oddiy nomlash vositasi emas, balki ular orqali qahramonlarning taqdiri, ijtimoiy vazifasi va ramziy mohiyati ochib beriladi. Ism — mifopoetik matnning asosiy semantik markazi sifatida qahramonning kelib chiqishi, ma’naviy qiyofasi va uning jamiyatdagi o‘rni, taqdiri bilan bevosita bog‘lanadi. Chingizxon, Qorqut, O‘g‘uzxon singari qahramonlarning tug‘ilishi, nomlanishi va ism etimologiyasi ular haqidagi afsonaviy syujetlarni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, ismlarning sakral va sehrli mazmuni mifologik semiotik makonda inson, hayvon va buyumlarni tenglashtirib, ularni “ism–taqdir” konsepsiyasi orqali yagona mifopoetik tizimga birlashtiradi. Demak, mif va afsonalarda ismlar poetikasini o‘rganish, tahlil qilish xalq og‘zaki ijodidagi ramzlar tizimini, qadimgi dunyoqarashning badiiy modellarini va personajlarning arxetipik tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Гарифуллина Ф.Р. Имена-тотемы узбеков Хорезма.-Хива, 1991. №1. – С.30.
2. Козин.С. А. Сокровенное сказание. М.; Л., 1941. С. – 41
3. А.М. Мезенко, В.М. Генкин, А.Н. Деревяго Теория имени собственного Учебное пособие Под общей редакцией А.М. Мезенко – 2022, – С.103.
4. Мынбаев, Н. Чингис-хан – имя и титул, время и личность. Шымкент : Жібек жолы, – 2000, С. 22.
5. Марғұлан, Ә. Қорқыт ата өмірі мен афсаналары // Жұлдыз. 1983. № 4. Б. 147-148
6. РАHМОНОВ. N. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha) O‘quv qo‘llanmasi – TOSHKENT. 2014. – B. 25-89
7. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. История монголов. История Чингис-хана до восшествия его на престол // Труды Восточного отделения археологического общества. XIII. СПб., 1868. С. 138
8. Сыздыкбаев Н.А. Миф-имя в системе мифопоэтики. Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №2(256). Филология. Искусствоведение. Вып. 62. С. –107-108